

Symbolika figur geometrycznych w ikonach bizantyjskich i abstrakcji geometrycznej XX w. - poszukiwanie korzeni

"Wielka sztuka może wydarzyć się jedynie jako sztuka duchowa" Barbara Rose

Kulturę Zachodnią cechuje obrazoburstwo. To kontrowersyjne stwierdzenie postawione przez Gilberta Durand, jednego z najwybitniejszych francuskich symbolologów i filozofów zrozumieć można lepiej, gdy odróżnimy je od zjawiska mającego miejsce w VII w. w kulturze Wschodu, powszechnie znanego pod tą nazwą. Powiedzieć można, że obrazoburstwo Wschodniej doktryny korzeniami swymi sięgało legalizmu żydowskiego i muzułmańskiego, który za wszelką cenę próbował zachować czystość symbolu i głębię jego tajemnego znaczenia. Obrazoburstwo Zachodnie jest zaś skutkiem nadużywania obrazu, co w efekcie doprowadziło do zaniku wartości i "wyparowania znaczenia" symbolu. Patrząc na historię sztuki Europejskiej jako najbardziej "symbolicznie intensywnym" zjawiskiem na przestrzeni dziejów Durand znalazł ikonę bizantyjską, którą VII Sobór Ekumeniczny w Nicei w 784 r. określił jako *anamnezę*. Nie jest więc ona wizerunkiem Boga, lecz widomym świadectwem Jego istnienia. Jednakże w tradycji Zachodniej od czasów ikony bizantyjskiej i sztuki romańskiej obserwować można jak znaczenie symbolu stopniowo coraz bardziej ulegało spłyceniu wraz z pogłębiającym się pragmatyzmem, empiryzmem panującymi w myśli filozoficznej czy też dążeniem do realizmu, akcentowaniem roli mimetycznej i dekoracyjnej obrazu. Najwyraźniej widać to właśnie na przykładzie sztuki sakralnej, której pierwotnym celem było ukazywać obecność transcendentną. O ile ikony niezaprzeczalnie rolę tę spełniały, o tyle obrazy sakralne w kulturze Zachodu stopniowo sprowadzone zostały do scen rodzajowych. Zatraciły moc epifaniczną, moc wprowadzania w świat niedostępny człowiekowi i przemieniania go na obraz tego, co objawiają. Znaczenie symboliczne obrazu zanikło, a co za tym idzie zmalała również jego rola kulturowa.

Próby przywrócenia mocy symbolu podejmują co prawda w XIX wieku romantycy a następnie bunt przeciwko sprowadzeniu obrazu do roli ozdoby kontynuują impresjoniści, ale nigdy nie uda się przywrócić takiego znaczenia jakie miał on w Bizancjum. W tym świetle jasne staje się to, co przyniósł początek XX wieku - powrót do symbolu ukrytego w prostych figurach geometrycznych, oczyszczonych z każdej "przypadkowej" formy, która mogłaby nieść w sobie jakieś inne konotacje niż tylko abstrakcyjne i absolutne. Jest to próba wskrzeszenia sensu sztuki według słów Duranda: "Prawdziwy "obraz" jest obrazem "ustanawiającym" znaczenie, prosty obraz - który szybko degradowuje się w idola albo fetysz - jest (...) bierną kopią tego co zmysłowe."¹ Nie dziwi też, że próba ta wyszła nie skąd inąd jak tylko z Rosji - obszaru gdzie tradycja ikony i sens epifaniczny obrazu był żywy na przestrzeni wieków.

Jeśli dokładniej przyjrzeć się nowożytnej sztuce europejskiej, to zauważymy, że u swych początków czerpie ona ze sztuki i filozofii greckiej i rzymskiej, a także z symboliki wczesnochrześcijańskiej, żydowskiej i muzułmańskiej. Jak twierdzi Paul Evdokimow "Ornamentalna sztuka form geometrycznych jako jedyna wyrażała odczucie Nieskończoności. U muzułmanów sztuka niefiguratywna, arabeski, zdobnictwo wieloboczne wzmocnią samo pojęcie całkowitej transcendencji Boga."², a "Świat symboliki chrześcijańskiej" podaje: "Figury geometryczne są pierwszym "ucieleśnieniem" niecielesnej liczby"³, a ta przez wiele tysięcy lat uchodziła za byt tajemny, boski, według którego "genialny geometra " ukształtował świat. Pitagoras twierdzi, że "liczby są zasadami rzeczy", a wiele setek lat później Mikołaj z Kuzy - chrześcijański myśliciel uzna, że matematyczne znaki i figury są najwyższymi, boskimi symbolami, w których odzwierciedla się na ziemi świat niebieski, dzięki nim dochodzimy również do poznania uniwersum. Tak więc figury geometryczne i ich tajemny, mistyczny sens ma przedchrześcijańskie korzenie a obecność ich w sztuce nie jest dziełem XX wiekowej awangardy, lecz starożytnego dziedzictwa naszej kultury.

W ikonach figury geometryczne pojawiają się w sposób nieco niejawnny, nie tak jak ma to

miejsce w arabeskach muzułmańskich, czy abstrakcji geometrycznej współcześnie. Aby dostrzec je i zrozumieć ich wymiar trzeba zarówno ducha kontemplacji w kontakcie z dziełem jak i znajomości znaczenia symbolu. Jako że ikona daje widzowi kontakt zarówno z rzeczywistością znaną - figuratywną, jak i głębszą - symboliczną (ukrytą między innymi również w symbolach geometrycznych), stwarza dużo większą łatwość obcowania z dziełem niż czysta abstrakcja geometryczna, gdyż istnieje możliwość zatrzymania się jedynie na warstwie najbardziej zewnętrznej i pominięcia jej wartości symbolicznych.

Niezwykle bogatą w treści i symbole geometryczne jest ikona Trójcy świętej Rublowa. Jeśli przeanalizować to XV wieczne arcydzieło sztuki sakralnej Wschodu, to dostrzeżemy, że figura geometryczna wciąż jest nośnikiem bogatych treści symbolicznych, choć na Zachodzie treści te ostały się jeszcze w tym czasie głównie w architekturze sakralnej. Podstawę jej kompozycji stanowią prostokąt, trójkąt, okrąg i ośmiobok.

„Według koncepcji epoki prostokąt jest tajemnym znakiem Ziemi. Widzimy go tu dwukrotnie: w dolnej części stołu i w górnej - nieco zasłoniętej przez ciała aniołów. Prostokąt oznacza cztery Ewangelie, Słowo, które jest dane całej ludzkości, które w Ewangeliach występuje w pełni, nie można do niego nic dodać ani ująć. Prostokąt jest ucieleśnieniem liczby cztery, która dla całej starożytności oznaczała uniwersum rozciągające się w cztery strony świata. Pierwsze litery stron świata w języku greckim tworzą złożone razem słowo *Adam*. Liczba cztery organicznie wpisana jest w byt świata: cztery są pory roku, cztery żywioły, cztery wiatry władają powietrzem, cztery epoki tworzą historię. Również w liczbie cztery Bóg objawia się światu: cztery litery imienia Boga JHWH i cztery Ewangelie. Tak więc w prostokącie widzieć można symbol świata stworzonego, materialnego i objawienia przekazanego temu światu. Górna część stołu - ołtarza pokazuje drugi prostokąt - wyobrażający Biblię, ofiarowującą kielich, owoc Słowa” ⁴. Podwojenie tego znaku kryje w sobie odniesienie do dwoistej natury Chrystusa, Starego i Nowego Testamentu tworzącego jedną Biblię, Starego i Nowego Przymierza.

Liczba cztery ucieleśniona w prostokącie - statycznym i niezachwianym przeciwstawna jest liczbie trzy i trójkątowi - dynamicznemu, sprawiającemu wrażenie ruchu i życia. Jeśli połączyć ze sobą punkty krańcowe stołu z punktem nad głową środkowego anioła, to uzyskamy trójkąt równoboczny, który symbolizuje Boga trójjedynego. Postaci wpisane są w idealne koło, które "jako powracająca do siebie samej linia jest (...) nie tylko najprostszą, ale i najdoskonalszą figurą. W kole nie ma niczego przed, ani poza (...) Łączy najwyższy spokój z najbardziej napiętą siłą i dlatego jest obrazowym przedstawieniem pełni i doskonałości. Ponieważ nie ma początku ani końca jest obrazem wieczności."⁵ Krąg anielski wpisuje się w ośmiobok, którego podstawę stanowią podnóżki aniołów siedzących po bokach. Ośmiobok od czasów wczesnochrześcijańskich stanowił symbol chrztu - mocy wskrzeszenia do życia ze śmierci grzechu.

Około 100 lat później w kulturze Zachodu dla Kartezjusza każda figura geometryczna jest już tylko równaniem algebraicznym. Symbol został zredukowany do roli znaku na usługach pragmatyzmu. Jego moc otwierania na głębsze, nie poznane rzeczywistości zupełnie zanikła. Jest wciąż kontynuowana w tradycji ikony na Wschodzie, ale stopniowo staje się zupełnie nieobecna w kulturze i sztuce Zachodu. Dopiero XIX wiek, a w całej pełni początek XX przynoszą reakcję i próbę przywrócenia mocy symbolu figurze geometrycznej poprzez abstrakcję i suprematyzm, potem również neoplastycyzm i inne nurty abstrakcji geometrycznej. Charakterystyczne, że dla autorów tychże nurtów duchowość była niezwykle istotną częścią tworzonej sztuki - podobnie jak dla autorów ikon (zarówno ikonografów jak i patriarchów odpowiedzialnych za stronę koncepcyjną i merytoryczną ikony). Niektórych z nich można by wręcz nazwać mistykami.

Kazimierz Malewicz wychowany na silnej tradycji ikony prawosławnej zwraca się ku geometrii i symbolowi w sposób bliski niemal zaleceniom islamu i judaizmu. W dziele " *O subiektywnym i obiektywnym w sztuce, albo o sztuce w ogóle*" stwierdza, że kontemplacja jest konieczna, bez względu na konsekwencje, jeśli "subiektywna osobowość" nie chce żyć w stanie

"percepcji subiektywnej", a w "Świecie bezprzedmiotowym" pisze: "Prawdziwy i absolutny ład (...) można by zaprowadzić tylko wtedy, kiedy ludzkość zechciałaby go ukształtować na podstawie wartości nieprzemijających".⁶ Nie ulega wątpliwości, że na podstawie takich właśnie wartości Malewicz próbuje budować swoje obrazy, stąd zastąpienie przedstawienia figuratywnego geometrią. Podstawową formą powtarzającą się w jego pracach obok prostej suprematycznej jest suprematyczny kwadrat, który komentuje jako "symbol nicości", "pustynię", "doznanie nieprzedmiotowości", podczas gdy *Słownik symboli* Kopalińskiego interpretuje tę figurę jako symbol Absolutu, boskiego rozumu, objawienia. Stwierdzić można, że artysta ten dochodził do Absolutu poprzez oddanie czystego "odczucia", "doznania nieprzedmiotowego" osiągniętego w kontemplacji. Potwierdza to zdanie wypowiedziane przez Leszka Brogowicza: "Wielkie zainteresowanie i umiłowanie Malewicza do ikon sprawiło, że często analizując jego obrazy nazywa się je "ikonami współczesności". Sam Malewicz potwierdził to przekonanie, choćby obrazem z 1920 roku "Suprematysta przekraczający malarstwo" kładąc w nim wcześniejszy o dwa lata kwadrat na tle krzyża: owo przekroczenie malarstwa dokonuje się wyraźnie w stronę religii, w stronę mistyki."⁷

Piet Mondrian, twórca neoplastycyzmu niezwykle konsekwentnie poszukiwał ogólnych praw rządzących bytem. Odkrył je we współdziałaniu dwóch podstawowych sił kosmicznych - aktywności (pierwiastka męskiego) i bierności (żeńskiego) wyrażonych graficznie w linii pionowej i poziomej. Tak analizując cały istniejący świat stopniowo doprowadzał przedstawienie figuratywne do czystej abstrakcji złożonej jedynie z linii pionowych i poziomych. Posługując się symbolami geometrycznymi próbował "wykreślić" uniwersalny czynnik świata. Ten sposób podejścia, bardzo intelektualny, wychodzi poza ramy sztuki i zbliża się do postawy badawczo - analitycznej. Mondrian - analizując siły kierujące wszechświatem i rozkładając je na najprostsze składowe szuka tego co w świecie elementarne i uniwersalne poprzez refleksję intelektualną. Niewątpliwy wpływ na jego prace wywarły pisma teozofa M. H. I. Schoenmaekersa.

W latach 50-tych XX wieku artystą który odwoływał się do geometrii był Ad Reinhardt. Stopniowo poszczególne elementy jego prac (ekspresja, chromatyka, faktura, kompozycja,

format) podlegają redukcji, aż do ustanowienia jednolitego, kwadratowego formatu podzielonego na dziewięć równych, kwadratowych pól, tworzących formę krzyża w ciemnej, wręcz czarnej tonacji. Sam opisując swoje obrazy używa takich określeń jak: "(...) czysty, abstrakcyjny, nieprzedmiotowy, pozaczasowy, pozaprzestrzenny, niezmienny, niepowiązany, bezinteresowny obraz - przedmiot, który jest samoświadomy (...), idealny, transcendentny, nieświadomy niczego poza sztuką."⁸ Zmierzał do odrzucenia tego co osobiste i przypadkowe, aby odsłonić to co absolutne i ponadczasowe. Nie ulega wątpliwości, że na jego twórczość duży wpływ wywarła oprócz podróży i ciekawości jaką darzył kultury Wschodu, przyjaźń z Thomasem Mertonem - trapiistą, filozofem, pisarzem, apostołem "uniwersalnej świadomości" i głosicielem takich dyscyplin duchowych jak modlitwa i medytacja. Reinhardt odkrywa w sztuce Absolut i opisuje go podobnie nieco jak robią to niektórzy teologowie - poprzez kolejne zaprzeczenia i redukcję ("Sztuki piękne mogą być jedynie (...) przeczące, absolutne i beczasowe"⁹ "Można powiedzieć czym sztuka nie jest, czym zaś jest da się jedynie określić przez tautologię"¹⁰). Dochodził w ten sposób do granic ascezy wyrazu, tak bardzo, że jego prace zdają się nie nieść żadnego innego przesłania oprócz: "Jestem który jestem". Spotkanie z jego dziełami odkrywa ich medytacyjny charakter "na wzór ikony czy mandali".

Kazimierz Gład, twórca sensybilizmu jest jeszcze jednym przedstawicielem artystów współczesnych w których pracach pojawiają się figury geometryczne o symbolicznym znaczeniu. Powtarza się w nich sylwetka krzyża i prostokąta przywodzącego na myśl strukturę kompozycyjną ikon. Wielokrotnie podejmuje ten sam temat, co podobnie jak w wypadku Reinhardta i Malewicza świadczy o kontemplacyjnym stosunku do sztuki. Jego obrazy są tworzone na granicy ascezy formy i koloru, co też jest wspólną cechą tych artystów. Krytycy sztuki twierdzą, że można podejrzewać w nich inspirację religijną, ale nie są to obrazy religijne, choć niewątpliwie punktem wyjścia były ikony bizantyjskie, co potwierdza sam autor.¹¹ Jego prace, nazwane przez niego "Istotą rzeczy" są formą poszukiwania Absolutu, poszukiwania początkowo nieświadomego: " Nie wiedziałem nawet, że szukam Absolutu. Szukałem jakiegoś głosu, który kiedyś usłyszałem (...)"¹² Gład świadomie sięga do tradycji ikony przejmując z niej mistykę światła, jedność piękna i dobra, jednocześnie próbując dotrzeć do "istoty rzeczy", do sedna, do Absolutu poprzez odrzucanie tego co nieistotne i zewnętrzne. Odbywa się to nie na drodze wiary, ale na drodze poznania.

Próba wyrażenia Absolutu w sztuce jest zjawiskiem odwiecznym. Przybierała na przestrzeni dziejów różne formy, wszystkim im jednak wspólne jest sięganie do geometrii - symbolu i środka zdolnego wyrażać pojęcia abstrakcyjne. Ikony bizantyjskie, które są zjawiskiem wyrosłym ze sztuki chrześcijańskiej, stoją na granicy "opowieści" o wydarzeniach biblijnych, a przekazem chrześcijańskiej myśli filozoficznej i wyrazem osobistego doświadczenia Absolutu. Te trzy: prawda objawiona w Słowie Bożym (literacki przekaz tradycji chrześcijańskiej oparty na Biblii), refleksja filozoficzna (wymiar racjonalny), i osobiste doświadczenie Absolutu (wymiar intuicyjny) spotykają się w ikonie. Stąd wynika jej forma gdzie współistnieją zarówno warstwa figuratywna - epicka, jak i abstrakcyjna - geometryczna, a obie razem mają sens symboliczny. Malarstwo abstrakcyjne XX i XXI wieku posługujące się symbolem nie jest sztuką w służbie żadnej religii. Jest wyrazem twórczego poszukiwania Absolutu ponad i poza jakimkolwiek systemem (choć ze względu na przynależność kulturową i zainteresowania osobiste można się doszukiwać związków artystów z konkretnymi religiami). Można w nim odkryć cechy w takim samym stopniu kultur, tradycji i religii Wschodu (Buddyzmu, Hinduizmu, Islamu) jak i Zachodu. W tymże malarstwie spotykają się dwa z trzech wymiarów obecnych w ikonie: racjonalny - refleksja filozoficzna i intuicyjny - odczucie (doświadczenie, objawienie) Absolutu. Dlatego formą przekazu w tym wypadku jest wyłącznie geometria w jej sensie symbolicznym, podczas gdy warstwa figuratywna - odnosząca się w ikonach do treści epickich, właściwych tradycji chrześcijańskiej, tu jest nieobecna.

Każdy z artystów przedstawionych powyżej, jak i wielu innych sięgających po podobną tematykę, posługuje się innymi nieco sposobami na ukazanie problemu. Ich prace przefiltrowane są przez osobowość autora i indywidualny sposób widzenia świata. O problemach duchowych mówią językiem abstrakcyjnym - korzystają z symboli geometrycznych odwołując się do całego bogactwa ich tradycyjnych znaczeń, niejednokrotnie nadając im również nowe. Nie ma wątpliwości, że sztuka ta wypływa z najbardziej osobistych, intymnych potrzeb i doświadczeń każdego z nich, co w przeciwieństwie do tak zwanej "współczesnej sztuki sakralnej" - wtórnej i pustej, jest autentycznym przejawem poszukiwań i odkryć w sferze ducha. To sprawia, że pomimo na pierwszy rzut oka zasadniczych różnic, te nurty abstrakcji

geometrycznej które zakorzenione są w filozofii i ikony bizantyjskie, zarówno pod względem formalnym jak i merytorycznym wpisują się w jeden nurt sztuki - sztuki sięgającej swoimi początkami czasów przedchrześcijańskich, a może i przedhistorycznych, będącej wyrazem odwiecznych pytań, poszukiwań człowieka i prób dawania odpowiedzi, dotykania tego co nas przekracza i pociąga odwieczną tęsknotą.

1. Gilbert Durand, *Wyobrażenia symboliczna* Warszawa, PWN 1986 s.29

2 Paul Evdokimov, *Sztuka ikony, teologia piękna*, Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006, s.164

3 por. Dorothea Forstner, *Świat symboliki chrześcijańskiej*, Instytut Wydawniczy PAX,s.55

4.por. Paul Evdokimow, *Sztuka ikony, teologia piękna* , Wydawnictwo Księży Marianów MIC, Warszawa 2006 s.208

5 Dorothea Forstner, *Świat symboliki chrześcijańskiej*, Instytut Wydawniczy PAX, s.57

6 Kazimierz Malewicz, *Świat bezprzedmiotowy*, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006 s. 96

7. *Informator Związku Polskich Artystów Fotografików*, Leszek Brogowski *Ad Reinhardt*, wykonawca obrazów i odkrywca idei
Gdańsk : ZPAF : Babel, 1984, s.13

8. (*The Black Square Paintings*); opublikowane najpierw w "Iris - Time", Paris, June 10, 1963 jako

Autocritique de Reinhardt, Barbara Rose, s.82 – 83 za j. w. s. 7

9. *Informator Związku Polskich Artystów Fotografików*, Leszek Brogowski *Ad Reinhardt*,
wykonawca obrazów i odkrywca idei

Gdańsk : ZPAF : Babel, 1984, s. 8

10. Ad Reinhardt, *Sztuka abstrakcyjna odrzuca*, Art News 1952, za j. w. s.16

11. por. Kazimierz Głaz, *W odpowiedzi Tomaszowi Wiktorowi, twórcy "Ikonozofii wieczystej"*,
Toronto 1992 TTCA, z cyklu K. Głaz, " *W poszukiwaniu niematerialnego świata*"

12. j. w.